

VALENȚE ARTISTICE NOVATOARE ÎN GRAFICA SATIRICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA. ANII 2001–2015

Innovative artistic valences in satirical graphics from the Republic of Moldova. Years 2001–2015

CZU:

DOI:

Lucia ADASCALIȚA

doctorand, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Design

ORCID: 0000-0003-1010-3380

E-mail: lucia.adascalita@dip.utm.md

Summary. At the beginning of the 2000s, satirical graphics in Moldova experienced a proliferation of exhibition activities and caricature competitions. This contributed to the promotion of new talents, the development of new thematic approaches, and stylistic transformations that led to the emergence of broad semantic meanings. During this period, both established artists with experience in satirical graphics, such as Valeriu Curtu, Ion Mîțu, Sergiu Tomșa, and Margareta Chițcaii, as well as the new generation of artists including Alex Dimitrov, Sergiu Puică, Ștefan Agachi, Victor Crudu, Grigore Puică, Alexandru Plăcintă, and Vitalie Cușnir, contributed to the development of satirical graphics in the country. Caricaturists of this era tended to create images with complex, sophisticated meanings, while others chose to represent daily reality in a scathing and sarcastic manner. Satirical works were widely promoted through national and international caricature contests and exhibitions, as well as newspapers and magazines such as *Literatura și Arta*, *Jurnal de Chișinău*, *Ziarul de Gardă*, *Săptămâna*, *Lanternă magică*, *Timpul* and others.

Key words: artists, satirical graphics, visual language, symbol, allegory, irony, sarcasm.

Începând cu anul 2001, în republică caricatura își completează arealul satiric al vremii cu valențe sintactice și semantice novatoare. Grafica satirică apare adesea pe paginile ziarelor și preponderent ca grafică însoțitoare pentru edițiile de carte ce conțin aforisme, epigrame sau ghicitori. Aceasta se naște din jocurile întreprinse de către creatori, cu penița, cu pixul, cu acuarela sau cu stiloul digital. O suită de lucrări grafice umoristico-satirice sunt elaborate de către artiști în vederea participării la multiple concursuri naționale și internaționale de caricatură sau pentru a fi publicate în puținele reviste de satiră și umor din republică, sau pe site-urile web ale ziarelor naționale și pe cele ale asociațiilor internaționale de caricaturişti.

Pentru perioada în cauză este de remarcat și tendința utilizării graficii de calculator în vederea realizării foilor grafice. Prin intermediul noilor tehnologii, plasticienii realizează adesea imagini apropiate de maniera picturii de șevalet. În paralel cu această tendință se dezvoltă și imaginile caricaturale realizate doar din linii, acestea promovând prin limbajul convențional valoroase valențe simbolice.

Bunăoară, caricaturistul Ștefan Agachi continuă, și pe parcursul primilor ani ai noului mileniu, să creeze și să publice caricaturi sociale și politice. Acestea văd lumina tiparului pe paginile săptămânalului *Literatura și Arta* în cadrul rubricii de satiră și umor „Beciul vechi”, îngrijită de publicistul și poetul satiric Alexandru Donos și a cărei „naș de botez” a fost Ion Podoleanu. Cititorii ziarului în cauză au avut prilejul de a se delecta cu imagini

satirice ce valorifică în special subiecte despre activitatea poliției de patrulare și a judecătorilor. Esența mesajelor promovate de către pictor este generalizată și prezentată în formule plastice sugestive cu conotații metaforice și interpretare realistă a scenelor redade sincer. Firescul este forța de convingere a imaginilor satirice semnate de Ștefan Agachi, acesta ajutând cititorii să pătrundă în condiția umană și derapajele acesteia în anumite situații.

În perioada de referință, devine accentuat vizibilă și libertatea gândirii artistului caricaturist Sergiu Tomșa, datorită concepțiilor sale sarcastice, înzestrate cu note de umor asupra posturii sociale a conașionalilor și a derapajelor sociale. Din punct de vedere morfologico-sintactic al limbajului vizual, opera acestuia este axată pe relația armonioasă între punct, linie și culoare. Mesajele complexe și polivalente, uneori de factură filozofică ale imaginilor create de artist, sunt încifrate în compozițiile complexe în care simbolurilor plastice li se oferă prioritate. Decodificarea, din partea cititorului a mesajului imaginii, se bazează pe reconstituirea sensului simbolic al fiecărui element compozițional în parte, sesizarea sentimentelor și a stărilor evocate de personaje și reconstituirea evenimentului privit în contextul scenei reprezentate.

În perioada examinată, artiștii Grigore Puică, Sergiu Tomșa și Ion Mîțu, prin caricatura socială și cea politică și a mesajului generat de imagine, completează stilistic și semantic arealul satiric al vremii cu noi viziuni asupra universului ideatic. Iar ambiția și dorința pictorilor de a deștepta viziunea analitică și spiritul civic al cititorilor demonstrează că grafica satirică este capabilă prin posibilitățile de depășire a limitelor unor simple constatări, să lumineze și să îmbogățească spiritul uman. De același suflu ideatic și semantic este pătrunsă și creația plasticianului Nicolae Moisei. Foile grafice ale pictorului văd lumina tiparului pe paginile ziarelor *Literatura și Arta*, *Făclia* și *Moldova Suverană*, acestea întruchipează, într-o manieră ironică, propriile viziuni asupra prezentului și viitorului.

Un alt plastician, Mihai Mireanu, publică în anul 2002 pe paginile săptămânalului *Literatura și Arta* foile grafice *Bădie Ioane...*, *La conducere veți sta numai...* (Fig. 1), *Va fi cârnațul 2 lei...*, *Ce facem tovarăși...*, *Cum să ne dăm jos...*, *R. Moldova*, în care își prezintă cugetările prin îmbinarea multiplelor aparențe de natură fantasmagorică concertate plastic în baza unui algoritm de sinteză a valențelor alegorice și simbolice cu evenimente din viața cotidiană. Unele imagini sunt prezentate vizual într-o manieră apropiată de cea specifică compozițiilor fractale, iar altele, – prin intermediul unor compoziții și realizări plastice preponderent decorative. Această manieră de realizare a imaginii satirice a fost apreciată în cadrul ediției a doua a concursului „Pictorii contra corupției” din anul 2003, la care opera artistului este menționată cu locul trei. Mihai Mireanu, în urma realizării a 33 de caricaturi a căror laitmotiv a fost „virusul Corupției”, după cum remarca editorul Vasile Malanețchi, „a străbătut Republica Moldova de la Naslavcea la Giurgiulești”, iar „prin claritatea mesajului, profunzimea conceptuală și nivelul de realizare artistică, lucrările lui Mihai Mireanu sunt de natură să creeze stări de spirit adecvate unei atmosfere de intoleranță și mobilizare la rezistență vizavi de fenomenele vizate”¹.

La începutul primului deceniu al secolului al XXI-lea se atestă tendința de a păstra și dezvolta arta caricaturii în spațiul dintre Prut și Nistru nu doar prin publicarea în cadrul unui număr restrâns de ziare a unor rubrici dedicate satirei, dar și prin faptul că se încearcă tipărirea unor reviste și ziare specializate de satiră și umor. Un grup restrâns de plasticieni, epigramiști, scriitori, printre care și Efim Tarlapan, au înțeles că după „decesul” revistei de satiră și umor „Chipăruș”, care a fost și școală, și poligon pentru genul satirico-umoristic

¹ Vasile Malanețchi, Caricatura: un gen în ofensivă, in: Atelier. 2002. 8 p., il.

basarabean, ... lipsa unei reviste de satiră și umor duce la stagnarea genului ...².

În această ordine de idei, în anul 2002 Vasile Rusu-Sadovanu fondează revista de satiră și umor *Pardon*³. O altă ediție dedicată satirei și umorului a fost ziarul *Cucu* (Fig. 2), ediție lansată pe 7 noiembrie 2002 de către Uniunea Umoriștilor din Republica Moldova în frunte cu Tudor Tătaru. Colegiul de redacție a ziarului întrunea mai mulți epigramiști, umoriști și caricaturiști printre care: Margareta Chițcații, Alex Dimitrov, Valeriu Curtu, Sergiu Puică, Valeriu Ionițoi, Ion Mîțu, Isai Cârnu.

Ziarul *Cucu* nu are o perioadă de apariție definită: primul număr apare în octombrie 2002, al doilea, care este și ultimul număr, în decembrie 2002. Pe paginile acestui ziar au fost publicate lucrările de grafică satirică semnate de către Alex Dimitrov, Ion Mîțu, Nicolae Ioniță, Mihai Larăcev, Margareta Chițcații, Valeriu Ionițoi, Sergiu Tomșa, Ivan Anciuokov, Aurel-Ștefan Alexandrescu, Valeriu Curtu, Anatolii Merzlikin, Alexei Grabco. În lucrările acestor artiști au fost abordate pe larg teme precum: corupția, justiția, economia, aleșii poporului, viciile umane. Iar în cel de-al doilea număr temele umoristico-satirice mai sunt suplinite cu imagini ce reprezintă „într-un mod direct tradițiile sărbătorilor de iarnă – Anul Nou”⁴.

În această ordine de idei, amintim și suplimentul literar artistic de satiră și umor al revistei *Atelier – „Satiricon”*, al cărei redactor-șef a fost același Vasile Malanețchi, iar director artistic pictorul Alexandru Ermurache, secretar general de redacție Costache Costenco⁵. Pe paginile suplimentului de satiră și umor regăsim lucrări semnate de Alex Dimitrov, Victor Crudu, Sergiu Puică, Serghei Samsonov, Valeriu Ionițoi, Alexei Grabco, Ion Mîțu, Ion Migali și Margareta Chițcații. Caricaturile acestora se regăsesc printre epigrame, texte umoristice și pamflete semnate de Gheorghe Bălici, Ion Diviza, Ion Cuzuioc, Efim Tarlapan, Gheorghe Postolache ș.a. Subiectele abordate vizează actualitatea politico-socială (corupție, impozitare, birocrație, demagogie, diversele fațete ale justiției ș.a.). Unele foi grafice semnate de Alex Dimitrov, Sergiu Puică și Ion Mîțu impresionează prin forța sugestivă a simbolurilor zoomorfizate, în care lașitatea este întruchipată prin chipul iepurelui și al struțului (Fig. 3, Fig. 4), prostia omenească – prin cel a măgarului și ovinelor (Fig. 5), fenomenul corupției – prin imaginea caracatiței, perfidia – a lupului, iar munca asiduă – prin chipul furnicii (Fig. 6). Deci, la vremea respectivă, atestăm o lărgire a spectrului tematic în imaginile cărora sunt încadrate personaje zoomorfizate, utilizate de altfel și în deceniile anterioare, precum și apariția unor imagini noi, a căror conotații derivă din evenimentele evoluției vieții contemporane.

Specific primului deceniu al secolului al XXI-lea este și utilizarea mesajului textual al caricaturilor, acesta fiind plastic prezentat sub formă de dialog ca parte componentă a imaginii. Textului îi este acordată o suprafață special marcată numită bulă de dialog sau de vorbire. Aceasta este orientată spre gura sau silueta personajelor ce acompaniază semantic imaginea. Adesea, plasticienii utilizează bulele de vorbire imitând un nor cu coadă punctată sau pe cele rectangulare cu coadă de tip cioc⁶. În același timp, artiștii Grigore Puică, Valeriu Ionițoi, Ștefan Aghachi și alții, rămân fideli constituirii structurale a caricaturilor, în care

² Efim Tarlapan, Edițiile umoristice, in: *Timpul* din 28 noiembrie 2008, p. 3.

³ Victor Prohin, O nouă publicație. Revista de satiră și umor din Republica Moldova PARDON, in: *Literatura și Arta* din 21.03.2002.

⁴ CUCU-I cântă în plină iarnă, in: *Literatura și arta* nr.5 (2997) din 30.01.2003, p. 8.

⁵ Vasile Malanețchi, *Șfară în țară și peste hotare*, in: *Suplimentul literar-artistic de satiră și umor al revistei ATELIER „Satiricon”* din 2005, nr. 1. 8 p., il.

⁶ Arcoya Encarni: „Bulele de vorbire comice” [online]. <https://www.creativosonline.org/ro/bule-de-vorbire-comice.html> (consultat 30.06.2024)

textul este o legendă sub formă de dialog, monolog, catren sau scurtă povestire ce însoțește imaginea.

Marcantă pentru domeniul caricatural din Republica Moldova este data de 12 iunie 2003, atunci când a fost fondată *Asociația Caricaturiștilor din Republica Moldova* în frunte cu Margareta Chițcații. Scopul asociației fiind promovarea graficii umoristico-satirice din țară, colaborarea cu mass-media, organizarea de expoziții și concursuri precum și promovarea drepturilor de autor.

În context, la fel de important este și anul 2004, atunci când a fost creat *Clubul Caricaturiștilor din Republica Moldova „Sentus”* (lat. spinos). Clubul fiind o filială regională a Organizației Mondiale a Caricaturiștilor din Europa Centrală și de Sud „Cartoonists Rights Network”⁷.

Membri activi ai clubului erau Alex Dimitrov, Victor Crudu, Sergiu Puică, Serghei Samsonov și Valeriu Ionițoi. La rândul lor, aceștia au colaborat cu Organizații nonguvernamentale precum Institutul privind drepturile omului (Republica Moldova), UNIFEM (Fondul Națiunilor Unite pentru Femei) și „Transparency International Moldova”, care a editat *Calendarul pentru anul 2006 Pictorii contra corupției și birocrației*, *Calendarul pentru anul 2007 Pictorii contra corupției* și edițiile în volume intitulate *Pictorii contra corupției* din 2002 până în 2010, în care pe lângă textul de bază regăsim și caricaturi semnate în mare parte de către plasticianul Ion Mîțu, dar și caricaturistul Alex Dimitrov. Multitudinea de imagini satirice, orientate spre lupta cu derapajele sociale, au servit drept material ilustrativ cu funcție educativă.

Menționăm aici sprijinul acordat și aportul considerabil în dezvoltarea graficii satirice din Republica Moldova, la începutul anilor 2000, a organizației Transparency International Moldova. Sub egida acesteia au fost organizate, în cadrul proiectului PNUD, în anii 2002 și 2003, concursul pentru cea mai bună caricatură cu tema „Pictorii contra corupției”. La aceste două ediții ale concursului au participat de fiecare dată mai mult de 20 de artiști caricaturiști. Înarmați cu „uneltele artistice ascuțite”, plasticienii au apelat la satiră și sarcasm ca forme de exteriorizare a atitudinii lor față de realitatea înconjurătoare. Referitor la acest concurs, publicistul Vasile Malanețchi sublinia: „*Recolta este impunătoare, reflectând, pe de o parte, interesul manifestat de artiștii plastici pentru tema anunțată, iar, pe de alta, capacitatea organizatorului de a mobiliza resursele intelectualității de creație în vederea combaterii gravelor plăgi ce se fac simțite în viața societății noastre*”¹. Menționăm, concursul „Pictorii contra corupției” a contribuit la fortificarea rândurilor de caricaturiști cu noi adepți ai acestui domeniu de creație, așa ca Emil Pelin, Valeriu Stepanov, Virgiliu Tecuci, Dumitru Popov. Conform juriului care a examinat lucrările artiștilor, caricaturile semnate de către aceștia, „ca fond de idei nu depășesc cadrul stilistic comun, iar problematica abordată nu se distinge prin noutate absolută”⁸. Deși se observă totuși apariția de interpretări ingenioase și nuanțe noi de abordare a corupției, șomajului și criminalității prin utilizarea imaginii împelițată, a hienelor privite într-un context apocaliptic. Cât privește concursul în cauză, printr-un comunicat de presă difuzat la 15 decembrie 2003 au fost anunțați câștigătorii pentru cea mai bună caricatură despre corupție, printre aceștia regăsindu-se: Alex Dimitrov și Ion Mîțu – locul I, Valeriu Ionițoi și Valeriu Stepanov – locul II, Mihai Mireanu și Serghei Sams-

⁷ Sentus cartoon club, Moldova, Kishinev, Moldova [online]. <http://cartoonia.ru/clubs/sentus-kishinev-respublika-moldova/> (consultat 20.06.2024).

⁸ Expoziția „Pictorii contra corupției: divertisment electoral” [online]. <http://www.arta.md/ro/article/o-noua-editie-a-expozitiei-pictorii-contra-coruptiei> (consultat 02.06.2024)

nov – locul III. Tot Transparency International Moldova a organizat, în perioada 1-3 aprilie 2004, Expoziția personală *Pictorii contra corupției* a artistului Ion Mîțu, iar în perioada 2-10 aprilie 2007, la Centrul Expozițional Brâncuși din Chișinău a fost vernisată expoziția cu genericul „Pictorii contra corupției: divertisment electoral”. Cea din urmă a cuprins peste 350 de caricaturi ale cunoscuților artiști plastici Ion Mîțu, Alex Dimitrov, Sergiu Puică, Alexandr Hmelnițki, Valeriu Ionițoi și alții⁸.

Vom constata, în anul 2004, alături de prolificul caricaturist Ion Mîțu, pe paginile ziarului *Jurnal de Chișinău* se promovează prin intermediul umorului negru plasticianul Vitalie Cușnir. În această categorie a caricaturii artistul este un fenomen unic, precum este și creația Margaretei Chițcații. Aceștia, sunt printre unicii artiști de la noi din țară care s-au aventurat să creeze umor negru, ce se remarcă prin concentrare de simboluri și arhetipuri cu multiple semnificații tăioase. În cadrul rubricii „Colțul negru cu Vitalie Cușnir” din *Jurnal de Chișinău*, foile grafice mizează pe antiteza tonală și modesta gamă cromatică de alb-negru, exersată abil, în vederea evidențierii particularităților antropologice a jucătorilor de pe arena politică. Astfel, în caracterul polifuncțional al foilor grafice semnate de Vitalie Cușnir se impune și funcția de demistificare.

În evoluția graficii satirice din Republica Moldova se înscrie și expoziția de caricaturi semnate de Alex Dimitrov, care a fost vernisată în incinta Bibliotecii Naționale, Secția Arte, în perioada iunie-iulie 2004. Creația plasticianului este axată adesea pe caricatura politică. Se remarcă faptul că de-a lungul evoluției istorice a graficii satirice mondiale, tema politică este una dintre cele mai favorizată de caricaturiști. O caricatură politică este o modalitate grafică de exprimare a creatorului acesteia, dezvăluind poziția sa civică. Prin satiră, ironie și sarcasm artistul caricaturist exprimă „vocea poporului”, astfel denunțând și ridiculizând moravurile și trăsăturile de caracter ale personalităților politice. Iar caricaturile politice semnate de Alex Dimitrov se caracterizează cu particularități metaforice pronunțate, utilizarea frecventă a simbolurilor și a imaginilor unor personaje zoomorfizate a căror semnificație este recunoscutibilă în orice colț al lumii.

Prin succesiunea cronologică a evenimentelor se reliefează deschiderea, la 16 decembrie 2005, în una din sălile Muzeului Național de Istorie a Moldovei a Festivalului-Concurs Internațional al Caricaturiștilor „Capricios”, ediția I. Calitatea de organizator i-a revenit Asociației Caricaturiștilor din Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Culturii și Turismului. De-a lungul celor cincisprezece zile cât a durat expoziția au fost prezentate publicului larg, din lipsă de spațiu expozițional, doar 285 de lucrări din cele 900 acceptate. Președintele Asociației Caricaturiștilor din Republica Moldova Margareta Chițcații menționa la acea vreme, că lucrările umoristico-satirice ale participanților au fost primite în original și acestea urmează să fie păstrate în fondul Asociației. Îmbucurător pentru organizatori a fost interesul manifestat de caricaturiști din 36 de țări pentru acest Festival-Concurs. Au fost prezentate foi grafice ale pictorilor din Iran, India, China, Coreea de Sud, Israel, SUA, Spania, Australia, Anglia, Ucraina, România, Polonia, Italia, Uzbekistan, Cipru, Brazilia, Argentina, Rusia, Germania, Belgia ș.a. Este de menționat, că Festivalul a fost axat pe două direcții tematice: telefonია mobilă și teme libere⁹. Chiar dacă artista caricaturistă Margareta Chițcații relatează că nu a fost deloc ușor să organizeze un asemenea eveniment de talie internațională și că s-a confruntat cu multe obstacole în procesul de desfășurare a acestui festival-concurs internațional de caricatură, organizatorii au apreciat deschiderea multiplelor perspective pentru artiștii plastici din breasla în cauză pentru viitor. La concurs au fost premiați Florian Doru Crihană – România (premiul I), Iuri Oceakov-

ski – Israel (Premiul II), Iuri Kosobukin – Ucraina (premiul III). Diplomă de mențiune a fost acordată, alături de caricaturistul polonez Mateusz Mycealski, și plasticianului Grigore Puică (Republica Moldova) pentru foaia grafică în care, prin însuși caracterul său baladesc de orchestrare a imaginii, artistul prezintă drama vieții, declanșând stări asociative de rezonanță (Fig. 7).

Ca urmare a temei festivalului internațional de caricatură, artiștii Grigore Puică și Alex Dimitrov (Fig. 8) au selectat diverse motive în care sunt relatate, într-o formulă ironică, schimbările din viața omului în era tehnologiilor informaționale. Foile grafice *Răcnetul modei*, *Fiecare cu „mobilul” său* (Fig. 9), *Înfrățirea cu tehnica modernă*, *Toate-s vechi și noi sunt toate* au fost realizate de artistul Grigore Puică. Multe imagini reflectând sugestiv profunde valențe simbolice, culturale și educative, au văzut lumina tiparului în ediția de carte intitulată *Situații comice. Creionări de ieri, creionări de azi* de Alexandru Donos tipărită în anul 2008.

Spre deosebire de alți caricaturiști, în perioada de referință, Margareta Chițcații se promovează în domeniul graficii satirice printr-o diversitate tipologică impresionantă. Artista creează caricaturi sociale, politice, șarje cu animale, șarje de subiect, șarje simple, caricaturi cu umor negru. Iar diversitatea tematică și îndrăzneala selectării subiectelor surprinde chiar și pe organizatorii de expoziții internaționale de caricatură, afirma Margareta Chițcații într-un dialog cu Aneta Grosu pentru *Ziarul de Gardă*: „După mine, viața intimă a persoanelor este un subiect foarte interesant, iar prin caricatură, utilizând acest subiect, încerc să combat viciile societății, cum ar fi traficul de ființe, bolile cu transmitere sexuală, SIDA”. Cea mai preferată este tema corupției din medicină, învățământ, sport; calitatea proastă a vieții și nivelul deplorabil al societății. Pentru un caricaturist este valabil principiul „cu cât este mai rău, cu atât este mai bine, în sens că, atunci când sunt mai multe probleme în jur, caricaturiștii au mai mult de lucru”¹⁰.

Așadar, la începutul primului deceniu al secolului al XXI-lea, un rol important îl joacă găsirea de sine stătătoare din partea artiștilor plastici de oportunități de afirmare profesională în domeniul graficii satirice atât pe plan național, cât și internațional. Menționăm aici prezența în galeria online Cartoon World News a operelor caricaturiștilor Victor Crudu, Alex Dimitrov, Valeriu Curtu și Margareta Chițcații. Lucrările grafice ale acestora sunt asemeni unei veritabile enciclopedii ilustrate a metehnelor și ale obișnuințelor poporului nostru, particularități ce sunt prezentate lumii întregi prin simplitatea limbajului plastic și profunzimea mesajului promovat. Plasticienii, prin intermediul fie a liniei, petei tonale sau a culorilor, fie a figurilor de stil precum metafora, alegoria, comparația sau anacronismul, intrigă, îndeamnă sau ispitesc iubitorii de caricatură din toată lumea să se pătrundă de subtilitățile subiectelor ce vizează domeniul sănătății și a medicinei, siguranța în trafic, viața funcționarilor publici, alegori și alegători ș.a. Datorită implicării active pe arena internațională, caricaturiștii din Republica Moldova promovează activ integrarea operelor umoristico-satirice în ambianța culturală universală.

Ca urmare a muncii asidue și a implicării active în dezvoltarea graficii satirice naționale, membrii *Asociației Caricaturiștilor din Republica Moldova* și a *Clubului Caricaturiștilor din Republica Moldova* „Sentus” au contribuit la continuarea frumoasei tradiții de editare a revistei *Chipăruș*, cea care cu două decenii în urmă era una dintre cele mai citite ediții periodice din republică. În anul 2007, apare revista de satiră și umor *Chipăruș Plus* – redactor Margareta Chițcații, iar în anul 2008 este editată revista independentă de satiră și umor *Chipăruș serie nouă* – redactor Gheorghe Postolache. În anul 2011 apare revista *Chipăruș de la Moldova*. Acest număr îi are în componența colegiului redacțional pe Ion Cuzuioac, Sergiu Puică, Vic-

¹⁰ Aneta Grosu, Cu cât e mai rău, cu atât e mai bine, in: *Ziarul de Gardă* din 15 septembrie 2005, pp. 5-6.

⁹ Margareta Chițcații-Pelin, Uite-așa e risul lumii!, in: *Moldova*, nr. 1-2 2006, pp. 70-71.

tor Crudu, Elena Zamura, Alexei Grabco, Alex Dimitrov, Victor Prohin, Ion Ciobanu, Valeriu Curtu, Aureliu Busuioc, Loghin Alexeev-Martin, Margareta Chițcații, Iulius Averescu, Grigore Drăgan, Virgiliu Tecuci. În această revistă sunt reflectate atitudinile tranșante ale pictorilor față de așa subiecte ca: alegerile, aleșii poporului, corupția ș.a. Pentru prezentarea acestor subiecte artiștii plastici utilizează adesea în calitate de principiu de structurare a elementelor compoziționale așa-numitele benzi desenate. În imaginile satirice din paginile acestei reviste, Alex Dimitrov se face remarcat datorită prezentării expresive a personajelor și a laconismului tratării formei, iar Sergiu Puică se promovează ca un adevărat psiholog prin redările reușite și exacte în imagine ale trăirilor personajelor sale. Alex Dimitrov mizează pe sarcasm, iar Sergiu Puică – pe umor și ironie.

În perioada 23 decembrie 2009 – 23 ianuarie 2010, salonul „EuroFotoArt” din incinta Casei Presei din Chișinău găzduiește o expoziție de fotografie și caricatură dedicată drepturilor omului. Expoziția a cuprins cele mai bune lucrări ale participanților la concursurile organizate de Amnesty International Moldova și Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Astfel, la categoria caricatură s-au învrednicit cu premiul I caricaturistul Victor Crudu, premiul II – graficianul Sergiu Puică și premiul III – Andrei Railean¹¹.

În perioada 27 iulie – 15 august 2010, în incinta Galeriei de Artă „Nicolae Mantu” din Galați s-a desfășurat Salonul Național de Artă Satirică I-a care au participat și caricaturistii din Republica Moldova Margareta Chițcații și Victor Crudu¹². Deopotrivă de abili în procesul de creare a unor imagini satirice expresive pictorii caricaturiști dezvăluie, prin opera lor, gravele probleme de ordin social și politic din societate. Ideile încifrate în lucrări sunt realizate plastic original prin explorarea vastă a metaforei plastice și a unor motive de importanță, care sunt ușor de perceput și de către publicul internațional.

Referindu-ne la întreaga operă a artistului Victor Crudu, menționăm că imaginile create de către pictor sunt învăluite într-un mister metaforic aparte susținut și de cromatica diversă, strălucitoare, grație exersării vaste a tehnicii acuarelui. De regulă, lucrările caricaturale ale artistului sunt axate pe aspecte concrete ale realității și vizează forme tipice de manifestare a corupției, prostiei umane, fărâdelegii, alcoolismului, normelor de conviețuire socială. Acestea se înscriu preponderent în categoriile caricaturii social-politice, iar mai rar – în cele ale glumei. Concomitent, artistul se identifică și în calitatea sa de creator de caricaturi filozofice, acestea fiind prezentate în unele galerii virtuale de grafică satirică.

Adesea artistul mizează pe prezentarea mesajului prin situații în care rolurile se pot inversa. Este de remarcat, caricaturistul Victor Crudu promovează activ grafica satirică națională, inclusiv prin participarea la concursurile internaționale, ca exemplu elocvent fiind participarea la Festivalul Internațional de caricatură „Knokke-Heist 2013” din Belgia, unde pictorului Victor Crudu i se decernează premiul III (Fig. 10)¹³.

În perioada de referință, imaginea satirică de tip glumă, în care ca regulă se valorifică tema sportului, se utilizează metoda grafică specifică caricaturilor anilor '80. În lucrări figurează aceeași imagine a pedestalului, iar partea comică a operei este evidențiată prin explorarea novatoare a mesajului celor trei locuri premiante. Subiectul este tratat prin mij-

¹¹ Expoziție de fotografie și caricatură dedicată drepturilor omului [online]. <https://www.civic.md/stiri/5422-expoziie-de-fotografie-i-caricatur-dedicat-drepturilor-omului.html> (consultat 04.07.2024).

¹² Salonul Național de grafică satirică din Galați [online]. <https://satiricfineart.wordpress.com/> (consultat 07.06.2024).

¹³ Victor Crudu – locul trei la Festivalul Internațional de Caricatură [online]. <https://artinfinit.md/cgblog/1765/209/Victor-Crudu---locul-trei-la-Festivalul-Interna-ional-de-Caricatura/> (consultat 30.06.2024).

loace de o simplitate pronunțată, în schimb forța sugestivă a imaginii este majoră. Alte lucrări, din același areal tematic, capătă o tentă mai sarcastică, ce trezește la analiză critică a situațiilor specifice anumitor tipuri de sport, cum ar fi șahul, fotbalul, tenisul de masă, aruncarea greutăților ș.a. Unele sunt lucrate migălos în tuș cu peniță, altele sunt realizate în tehnica acuarelă, – însă nu este dată uitării nici tradiția de utilizare a desenului în hașură.

În primul deceniu al secolului al XXI-lea, în arta graficii satirice se atestă afirmarea pronunțată a mai multor artiști plastici din tânăra generație. În același timp, nu se dă uitării nici opera artiștilor consacrați. La 31 martie 2011, Muzeul Național de Artă al Moldovei aduce un omagiu caricaturistilor din generația de aur a graficii satirice din Republica Moldova prin inaugurarea *Expoziției de grafică cu genericul „Arta caricaturii cu zâmbet în colțul gurii”*. Astfel, publicul larg a avut posibilitatea să facă cunoștință cu 70 de lucrări, diverse stilistic, create în perioada anilor 1962-1994 și semnate de plasticienii Valeriu Curtu, Stanislav Bulgakov, Ziegfried Polinger, Nicolae Makarenko, Leonid Domnin, Alexei Grabco, Iurie Rumeanțev, Glebus Sainciuc.

Sunt de apreciat și eforturile depuse de autoritățile locale din Todirești, Ungheni, de a organiza, începând cu anul 2011, Festivalul de satiră și umor „Lume, lume, hai la glume”. Scopul festivalului fiind promovarea artei umorului în rândul oamenilor de rând, precum și conectarea multiplilor reprezentanți ai acestui domeniu specific – epigramiști, actori, scriitori, caricaturiști¹⁴.

Între anii 2012-2013, un alt artist Alexandru Plăcintă se evidențiază în grafica satirică din Republica Moldova prin exersarea categoriei numită șarjă. Protagonistul demonstrează de nenumărate ori capacitățile artistice de a evidenția prin grotesc și hiperbolizare esența interioară a celui portretizat. Inițial, se manifestă în calitatea sa de caricaturist în localitatea de baștină Ungheni și în sala expozițională a Bibliotecii Publice „Dimitrie Cantemir” din oraș prin expunerea portretelor oamenilor politici din raion. Ulterior, captează atenția atât în țară, cât și peste hotare, datorită notei umoristice și a accentelor de ironie fină din seriile de portrete făcute la adresa politicianilor de rang național și internațional. De fapt, aceste portrete sunt șarje prietenești, menite să trezească zâmbetul pe fața privitorului. Prin intermediul talentului său, artistul promovează grafica satirică națională și în spațiul european, la Palatul Europei din Strasbourg. Aici, în martie 2013, a fost vernisată expoziția personală de șarje prietenești cu genericul: „Zâmbetul – adevărata valoare a vieții”, organizată cu prilejul desfășurării celei de-a 24-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (Fig. 11). Realizate în pastel, lucrările se disting prin identificarea și evidențierea prin supradimensionare a celor mai distinctive trăsături faciale, fiind luată în considerație inclusiv și firea spirituală a celui portretizat. Această serie de șarje este originală și prin implicarea elementelor simbolice, elemente ce fac trimitere la țara de origine a demnitarului european, prin includerea în structura compozițională a imaginii a câte un motiv, ce reprezintă construcții arhitecturale reprezentative și a drapelului țării prezentate. Parcursul artistic al lui Alexandru Plămădeală este caracterizat de o activitate prodigioasă în domeniul portretului de tip șarjă narativă, în care sunt reprezentate cunoscute personalități de pe arena politică din Republica Moldova. Unele sunt lucrate în grafică de calculator, altele în tehnicile pastel, creioane colorate sau pix. Dacă la începutul carierei sale pictorul realiza portrete șarjate reprezentând personaje doar până la umeri, fiind axat pe redarea umoristică a expresiei faciale, mai apoi artistul exersează reușit și reprezentări figurative

¹⁴ Festivalul de satiră și umor „Lume, lume, hai la glume” [online]. <https://expresul.md/2012/05/todiretenii-au-ndemnat-din-nou-lumea-la-glume/> (consultat 10.05.2020).

până la brâu sau figură umană în întregime, oglindind-o pe aceasta în acțiune. Șarjele elaborate de către artist, fiind de tip narativ, integrează armonios figurativul în spațiul scenic al compoziției, în consecința cărui fapt artistul reprezintă moravurile și acțiunile personajelor. Mai multe șarje ale artistului Alexandru Plăcintă văd lumina tiparului pe paginile ziarului „Expresul” din Ungheni, în cadrul rubricii „Spectacol al absurdului”, creată și îngrijită de acesta.

Tot prin șarjă și-au manifestat spiritul umoristic și cel de critică amicală artiștii Sergiu Puică, Mihai Șeremet, Valeriu Podborschi, Iurii Cebotari, Margareta Chițcații ș.a. Șarjele semnate de Sergiu Puică sunt realizate prin utilizarea graficii de calculator și fascinează prin forma de tratare coloristică și tonală. Acestea sunt portrete ce se încadrează în paralel atât în grafica satirică, cât și în grafica de șevalet, doar că artistul valorifică abil tehnica distorsionării în perspectiva reliefării aspectelor umoristice ale trăsăturilor fizice proprii personalităților șarjate. În galeria de portrete amicale semnate de Sergiu Puică întâlnim șarje la adresa plasticianului Glebus Sainciuc (Fig. 12), scriitorului Ion Druță, scriitorului și folcloristului Iulian Filip, caricaturistului Alex Dimitrov, scriitorului Ioan Mânăscuță, artistului plastic Gheorghe Vrabie, publicistului Mihai Conțiu, poetului Petru Cărare, jurnalistului Valeriu Saharneanu, jurnalistului Vitalie Ciobanu. Această listă poate continua cu șarjele realizate la adresa politicianilor de pe arena națională și cea internațională. Majoritatea șarjelor menționate au fost expuse publicului larg în cadrul a mai multor manifestări culturale, inclusiv și în expoziția de grup cu genericul „5 din 10” care s-a desfășurat în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși” în perioada septembrie-octombrie 2015.

Dacă majoritatea artiștilor plastici realizau șarje în care modelul era desenat până la umeri, atunci Sergiu Puică realizează șarje în care modelul apare constituit într-o formulă expresivă de reprezentare până la piept. În acest context, interesant intră în joc nu doar trăsăturile fizice, dar și particularitățile emotive ale expresiilor faciale, vestimentația, materialitatea și textura. În cazul acestui artist plastic, cu o spectaculoasă carieră de ilustrator de carte pentru copii, șarja este cea mai potrivită modalitate de a exersa diverse fațete ale umorului. Iar intensitatea și limpezimea coloristică, precum și detalierea aproape fotografică a formei, evidențiază particularități emotive generate de limbajul plastic original profesat de către protagonist.

Dacă Alexandru Plăcintă și Sergiu Puică și-au îndreptat agiul penel preponderent asupra personalităților politice, atunci plasticienii Iurii Cebotari și Valeriu Podborschi au ținut să evidențieze personalitatea colegilor de breaslă reliefându-le particularitățile antropomorfe inedite și universal spiritual. În acest context, plasticianul Iurii Cebotari păstrează caracteristicile portretistice și evidențiază prin culoare, factură, sau obiecte ce descriu hobby-ul sau profesia celui portretizat, cele mai importate trăsături de caracter. În calitate de mijloace plastice utilizează eficient și moderat grotescul, înzestrându-l abil cu note de umor (Fig. 13). La rândul lui, artistul Valeriu Podborschi utilizează pe larg expresiile generate de conturul auster contrastant al formei, mizând pe puterea sugestivă a culorilor (Fig. 14). Această manieră de realizare a șarjelor transmite cu succes în unele cazuri ingeniozitatea, caracterul frivol și/sau charismatic, iar în altele – puterea voinței și a ironiei.

Un alt plastician, Mihai Șeremet, fiind arhitect de formație, exersează partea metaforică a imaginii valorificând mesaje generate de contextualitatea promovată de imaginile obiectelor ce înconjoară chipul celui șarjat, cazul șarjelor publicate în anul 2012 pe paginile săptămânalului *Literatura și Arta*.

Era digitală și-a pus amprenta și pe modalitatea de răspândire și popularizare a caricaturii¹⁵. Astfel, o parte din ziare și-au lansat cu regularitate pe paginile sale web lucrări

umoristico-satirice. În context, menționăm: *Gazeta de Sud*, *Jurnal de Chișinău*, *Ziarul de Gardă* (lucrări semnate de Alex Dimitrov), *Expresul* (Valeriu Curtu, Alexandru Plăcintă), *Flux* (Alex Dimitrov ș.a.). Artiștii caricaturiști au însușit cu repeziciune instrumentele oferite de soft-urile specializate și generează caricaturi ce impresionează prin complexitatea compozițiilor, expresiile personajelor și coloritul delicat. Bunăoară, caricaturistul Alex Dimitrov, începând din anii 90 ai secolului al XX-lea, se promovează activ în mediul social-cultural datorită faptului că reacționează cu promptitudine și într-o manieră originală la tot ce se întâmplă în lumea înconjurătoare. După cum se pronunță Val Marius, „pictorul Alex Dimitrov este dotat cu un acut spirit de observație, mereu inspirat”¹⁶. Artistul creează și dezvoltă de-a lungul anilor caricatura socială, politică, simbolică, șarja prin valorificarea amplă a metaforei, alegoriei, comparației, anacronismului, zoomorfiei, – figuri de stil ce îi asigură protagonistului reliefaarea unor mesaje inedite.

La începutul anilor 2000, tot prin intermediul graficii de calculator, Alex Dimitrov, alături de artistul plastic Sergiu Puică, realizează și publică mai multe caricaturi care prezintă satiric imaginea coruptului într-o manieră simbolică, prin apelarea la principiul exagerării, principiu exersat cu eficiență încă din cele mai îndepărtate timpuri. Mesajul personajelor corupte este promovat artistic în prim-plan prin imaginea unei mâini întinse, supradimensionate, care apare fie în loc de cap, fie în loc de picior, fie în loc de instrument de muncă (Fig. 15). Expresia simbolică și sugestivă a imaginilor în cauză mizează pe denunțarea acestui derapaj social și supunerea unei critici necruțătoare din partea cititorului.

Caricaturile lui Valeriu Curtu, realizate prin intermediul graficii de calculator, se caracterizează prin compoziții ce capătă mai multă eleganță și dezinvoltură, relevând profunzime, trăire artistică, posibilitate de comunicare, particularități cristalizate într-un limbaj propriu original (Fig. 16). Chintesența acestor lucrări ține de descifrarea etapă cu etapă, metaforă cu metaforă a unor mesaje susținute plastic de compoziții complexe. Prin acestea pictorul urmărește scopul de prezentare nu doar a viciilor, evenimentelor și fenomenelor sociale, politice și cotidiene, dar și de a-i forma o deprindere cititorului, de a percepe mesajul promovat de fiecare element în parte și de a reconstitui întregul univers ideatic spre care a tins artistul. Alături de grotesc, în creația pictorului, culoarea, în calitate de mijloc de expresie de importanță, este cea care promovează stări afective, contribuind major la constituirea arealului semantic al imaginii.

Deci, concluzionând, menționăm că artiștii care au profesat grafica satirică în perioada 2001–2015 au creat imagini predestinate expozițiilor de artă sau pentru a însoți opere literare de tip aforisme, epigrame sau ghicitori, experimentând vast cu penița, creioanele colorate, acuarela sau stiloul digital. Concomitent cu reprezentările tradiționale ale imaginii, caracteristice etapelor anterioare ale evoluției graficii satirice, opțiunile artiștilor au fost îndreptate spre realizarea unor opere ale căror viziuni novatoare implică umorul negru și valorifică în unele cazuri decorativismul. Se evidențiază și lărgirea spectrului simbolic al zoomorfismelor. Multitudinea de foi grafice satirice realizate în perioada examinată erau predestinate edițiilor periodice și a expozițiilor din țară, a concursurilor naționale și internaționale. Grație tehnologiilor informaționale plasticienii au promovat pe larg grafica satirică pe site-urile web ale ziarelor din Republica Moldova și a asociațiilor internaționale de caricatură.

Arta, 2021, nr. 1(AV), pp. 124-129.

¹⁶ Val Marius, Alex Dimitrov... Caricatura țintește mai în adânc..., in: Atelier, 2004, p. 116.

¹⁵ Vladimir Kravcenko, Unele aspecte evolutive ale artei digitale din Republica Moldova, in:

